

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№11
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 328 sahifa,
4-noyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Oilaning maktabgacha yoshdagi bolalar estetik tarbiyasidagi o'rni	24
Abdullayeva Ma'sudaxon Abdubannayevna	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarini pedagogik faoliyatga metodik tayyorlash texnologiyalari.....	27
Abdubannoyeva Muxlisaxon Iqboljon qizi, Abdullayev Alibek Qodiraliyevich	
Oliy ta'lim muassasalarida bulutli xizmatlardan foydalanish zaruriyati	30
Abdullayev Alibek Qodiraliyevich, Turdaliyeva Muslimaxon Jahongir qizi	
Raqamli texnologiyalar yordamida fortepiano chalishni o'rgatish metodikasi	34
Abduvaxobova Nilufar Abdumannon qizi	
Maktabda fizika fanini o'qitishda innovatsion yondashuv	38
Alinazarova Mahfuza	
Tasavvufdagi "komil inson" konsepsiyasining hozirgi ta'lim tizimida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv sifatida talqini	43
Aqilxonov Saidolimxon Abdurashid o'g'li	
Tabiiy-ilmiy savodxonlikni shakllantirish omillari va pedagogik shart-sharoitlar	48
Choriyeva Gulbaxor Shotemirovna	
Robototexnika fanini o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanib mustaqil ta'limni tashkil etish	53
Elmonov Sirojiddin Mamadiyarovich	
Xalqaro baholash dasturlarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash bo'yicha jahon tajribasi	58
Ergasheva S. T.	
Boshlang'ich ta'limda tabiiy fanlar orqali o'quvchilarning kognitiv salohiyatini rivojlantirish	61
Eshmamatova Dilnoza Jovli qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy salohiyatini oshirishda tarbiyachi mahorati	64
Karimova Gulzodaxon Marufjon qizi	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishni takomillashtirish	68
Hojikarimova Gulasal Tadjaliyevna	
Xorijiy talabalarga o'zbek tilini o'rgatishda elektron platformalar yaratish	71
Jo'rayeva Matluba	
Bo'lajak o'qituvchilar uchun raqamli ta'lim muhitini modellashtirish va uning samaradorlik omillari	74
Komilova Z. X.	
O'qituvchi kasbiy faoliyatida muloqot madaniyati	80
M. Yu. Mahkamova	
Psixologiya fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va talabalarda tahliliy fikrlashni shakllantirish masalalari	86
Madazizova Dilfuza Raxmatullayevna	
Integrating Listening and Speaking Skills in ESP (English for Specific Purposes) Classes.....	90
Madina Tilavova	
Bolalarni maktabga tayyorlash jarayonida neyropedagogik yondashuvlar.....	94
N. O. Saidova	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida radiologiya fanini o'qitishda raqamli texnologiyalarning metodologik roli.....	99
Nazarova Gulchexra Shuxratdjonovna	
Ijodkorlik tushunchasining mohiyati va uning ta'limdagi roli	103
Ochilova Dilbar Isroilovna	
Alaliyani boshqa nutqiy nuqsonlar bilan farqli xarakteristikasi.....	108
Oripova Zilola	
Ingliz tilini o'qitishda suggestopediya metodini joriy etishning samaradorligi	113
Pulatova Sitora Abdurazzoq qizi	
Oliy ta'lim muassasalari menejerlarining kasbiy-boshqaruv kompetentligi tushunchasi va uning tarkibiy qismlari	118
Qarshiboyev Sharof Egamnazarovich	
Koordinatsion qobiliyatlarni rivojlantirishning yosh badmintonchilar texnik-taktik tayyorgarligiga ta'siri	122
Qurbanova Ilmira Alisher qizi	

Blended Learning	125
Quvandikova Xadicha	
Fizika darslarida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish	129
Raxmanov Valijon Turdaliyevich, O'razaliyev Alijon Xasan o'g'li	
“Qurilish jarayonlari texnologiyasi” fanida loyihalash kompetentligining tarkibiy tuzilmasi va uni raqamli ta'limga moslashtirish	135
Raxmonova Nazokat Umaraliyevna	
Vitagen texnologiyalar asosida talabalar mediamentalitetini rivojlantirishda sun'iy intellekt (AI) dasturlaridan foydalanishning tahliliy modeli	140
Rustamova Nodira Rustamovna	
Talabalarda kooperativ ta'lim asosida motivatsiyani rivojlantirish usullari	145
Sitora Toshmatova	
STEAM yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ kompetensiyani shakllantirishning zaruriyati	149
Tashibekova Munajat Xoshimovna	
Musiqqa ta'limining pedagogik asoslari va metodik tizimi	153
Toshpulatova Saida Kuzibaevna	
Texnologiya fanini o'qitishda eng samarali metodlardan foydalanish	158
Turdiyeva Shahzoda Eshdavlrat qizi	
Enhancing University Students' Self-Directed Learning Through Edtech Tools	161
Ulasheva Lobar	
Fanlararo loyiha ishlarini tashkil etish orqali o'quvchilarning dizayn fikrlash salohiyatini oshirish	164
Valiyeva Nargiza Athamboyevna	
Alohida ta'lim ehtiyojiga ega o'quvchilarning kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik-psixologik asoslari.....	169
Xakimova Sarvinov Sharifjon qizi	
Sun'iy intellekt asosida yaratilgan ta'lim platformalari: samaradorlik tahlili va pedagogik yondashuvlar	173
Xanbabayev Hakimjon Ikramovich, Erkinov Jasurbek Hasanjon o'g'li	
Tasavvufdagi “muhosaba” va “tafakkur” amallarining o'z-o'zini refleksiya metodlari sifatida qo'llanilishi	176
Xoshimov Nuriddin Mamadaliyevich	
Milliy sport va ommaviy o'yinlarning badiiy-estetik ahamiyati.....	182
Yaxyayeva Sojida Abdurahimovna	
Ota-ona mehriining bola psixologiyasiga ta'siri	185
Yulchiyeva Shohsanam Dilshod qizi	
Nutq rivojlanishi orqada qolgan bolalarda qo'llaniladigan innovatsion usullari samaradorligi	189
Ahmedova Nargiza Muzaffarovna	
Факторы, сдерживающие развитие науки в контексте требований к диссертационным работам	193
Зайналов Жахонгир Расулович, Нурмухамедов Аббос Мамадалиевич, Шадманов Камолиддин Кажакджанович, Самигова Нодира Хамидуллаевна	
Структура и стратегии развития предметных компетенций	197
Наимова Мафтунабону Файзулложоновна	
Психологическая консультация: современная практика, задачи и перспективы развития	203
Раупова Шохида Ахроровна	
Подготовка будущих педагогов к инклюзивному обучению детей с ограниченными возможностями здоровья: задачи и перспективы	207
Сайфутдинова Насиба Нурматовна	
Формирование иноязычной грамотности у курсантов военных вузов: социально-психологические факторы.....	211
Сулейманова Нилуфар Камилловна	
O'qituvchi shaxsiy kompetensiyasining mohiyati va pedagogik faoliyatdagi o'rni	214
Abdiraxmonova Guliston Muzaffar qizi	
Bolalarda axloqiy qadriyatlarini shakllantirish jarayonining milliy va umuminsoniy tamoyillari	218
Abdumutalipova Gulshodaxon Nurbek qizi	
Fuqarolik jamiyatida huquqiy madaniyat va uni rivojlantirish jarayonlari	221
Abdusalimova Shaxnoza Quduratullayevna	
Ta'lim menejmenti tizimida o'qituvchining nutq madaniyatini rivojlantirish strategiyalari	224
Abduxalilova Iroda Nozimxonovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	<p>O'zbekistonda yoshlarni ijtimoiy-pedagogik hamkorlikda tarbiyalashda "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi"ning ustuvor vazifalari 229 Abirova Umida Nazarovna</p> <p>Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini inklyuziv ta'lim sharoitida differensiyalashtirilgan dars mashg'ulotlarini tashkil etishga o'rgatish (kompetentligini shakllantirish/rivojlantirish) usullari..... 232 Adhamova Diyora Sanjar qizi</p> <p>Musobaqa faoliyati samaradorligini oshirishda sambochilarning energiya sarfi va tiklanish mexanizmlari tahliliy 239 Tangriyev Abdukirim Tovashevich</p> <p>Aksiologik yondashuv asosida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining harakat faolligini takomillashtirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati..... 244 Hafizov Shahriyor Shavkatovich</p> <p>Bo'lajak tarbiyachilarning transversal: tanqidiy va innovatsion fikrlash kompetensiyalari 248 Jaloliddinova Maftunaxon Mahmudjon qizi</p> <p>Axborotning gnoseologik mohiyati..... 256 Kamolova Munajatxon Jaloldinovna</p> <p>Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish yo'llari 259 Mamatova Aziza Bo'riboevna</p> <p>Akademik litseylarda kimyo fanini o'qitishda raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari 262 Maxamadiyev Sharofiddin Jumaboyevich</p> <p>Pedagogik oliy ta'limda talabalarning kasbiy ijtimoiylashuvini korporativ madaniyat asosida rivojlantirish metodikasi..... 267 Maxkamova Dilafuz Aliyevna</p> <p>Bo'lajak o'qituvchilar uchun xorijiy tillarni o'qitishda lingvomadaniy yondashuv 271 Normamatova Kamola Gulmamat qizi</p> <p>O'zbek tili izohli lug'atida iboralarning grammatik tavsifi (bosh komponentli iboralar misolida)..... 274 S. Sh. Azamatova</p> <p>Oila instituti va gender tenglikni ta'minlashning ijtimoiy-huquqiy muammolari 277 Salayeva Aziza Muhammadmurot qizi</p> <p>Gender yondashuv asosida talaba-qizlarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning namunaviy mezonlari..... 282 Xolova Mohigul Shavkatovna</p> <p>Pedagogika yo'nalishi talabalari huquqiy savodxonligini rivojlantirish metodlarini takomillashtirish..... 287 Xudoyberganov Atham</p> <p>Boshlang'ich sinf o'quvchilarida leksik komponentlikni TRIZ texnologiyasi yordamida rivojlantirish 291 Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Fayzullayeva Nazokat Uchqun qizi</p> <p>Цифровизация и трансформация образования как социально-педагогическое явление 295 Кадирова Наргиза Азаматовна</p> <p>Методика формирования креативного мышления у студентов-филологов на основе проблемно-ориентированных заданий (на материале английского языка) 298 Мамырбаева Дина</p> <p>Структура и стратегии развития предметных компетенций 304 Наимова Мафтунабону Файзулложоновна</p> <p>Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda morfologik kompetentlikni shakllantirish 308 Ganiyeva Shodiya Azizovna</p> <p>Модель "4+1+1" как ключевой механизм в системе практической подготовки учителей музыки..... 313 Мухитдинова Малохатхон Саиджабборовна</p> <p>Tarbiya fanini o'qish samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish 317 Nazarova Nasiba Abdullayevna</p> <p>Tarbiyachining kasbiy psixologik xususiyatlari..... 320 Shamshetova Anjim Karamaddinovna</p> <p>Boshlang'ich ta'limda tarbiya nazariyasi va metodologiyasi 323 Bo'ronova Iroda Bo'ronovna</p>
-------------------------------------	--

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA TARBIYA NAZARIYASI VA METODOLOGIYASI

Bo'ronova Iroda Bo'ronovna

 Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim nazariyasi
 va amaliyoti kafedrası o'qituvchisi

ORCID: 0009-0008-4297-5670

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich ta'limda tarbiya nazariyasining yo'nalishlari va tamoyillari ilmiy asosda yoritilgan. Tadqiqotda tarbiyaning pedagogik va psixologik asoslari, shuningdek, o'quvchilarda ijodkorlik, interfaollik, mantiqiy va nutqiy tafakkurni rivojlantirish omillari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: nazariya, tamoyil, tarbiya, ta'lim, nutq, mantiq, tafakkur, metod, texnologiya, interfaollik, kreativlik, xotira, diskursivlik, verbal, amaliy, nazariy, vizual, didaktik o'yin, aqliy rivojlanish, amaliy faoliyat, qobiliyat, rag'bat.

Abstract: In this article, the ways and principles of the theory of education in primary education are scientifically substantiated. The study examines the pedagogical and psychological foundations of upbringing in the context of modern educational requirements. It emphasizes the importance of creativity, interactivity, and the development of logical and verbal thinking in the personality formation of younger students.

Key words: theory, principle, education, upbringing, speech, logic, thinking, method, technology, interactivity, creativity, memory, discursive, verbal, practical, theoretical, visual, didactic game, mental development, practical activity, ability, incentive.

Аннотация: В данной статье научно обоснованы пути и принципы построения теории воспитания в начальном образовании. В работе раскрываются педагогические и психологические основы воспитания с учётом современных требований к образовательному процессу. Особое внимание уделено развитию креативности, интерактивности и логико-речевого мышления у младших школьников.

Ключевые слова: теория, принцип, воспитание, обучение, речь, логика, мышление, метод, технология, интерактивность, креативность, память, дискурсивность, вербальность, практичность, теоретичность, наглядность, дидактическая игра, умственное развитие, практическая деятельность, способность, мотивация.

KIRISH

Prezidentimiz Sh. Mirziyoyev yosh avlod tarbiyasiga katta ahamiyat berib, "Yosh avlodni tarbiyalash biz uchun eng asosiy vazifadir", deb bejiz ta'kidlamaganlar. Hozirgi vaqtda O'zbekistonda tarbiyaning odatiy bo'lgan shakllari va usullarini izlab topish, o'sib borayotgan avlodda mustahkam umuminsoniy ishonch va qarashlarni shakllantirish, shaxsda milliy madaniyat va milliy qadriyatlarni hurmat qilish, avaylab-asrash tuyg'ularini o'stirish lozim.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 5-iyuldagi "Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O'zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qo'llab-quvvatlash to'g'risida"gi PF-5106-sonli¹ Farmoni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-iyundagi "O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatini tubdan isloh qilish va yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6017-sonli² Farmoni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 27-martdagi "Huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2833-sonli³ qarori, hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 18-yanvardagi "O'zbekistonda yosh-

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 5-iyuldagi "Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O'zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qo'llab-quvvatlash to'g'risida"gi PF-5106-sonli Farmon: <https://lex.uz/docs/-3255680>

2 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-iyundagi "O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatini tubdan isloh qilish va yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6017-son Farmoni: <https://lex.uz/docs/-4880189>

3 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 27-martdagi "Huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2833-sonli qarori: <https://lex.uz/docs/-3141186>

larga oid davlat siyosatini 2025-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida⁴gi 23-son⁴ qarori va mazkur sohaga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ushbu tadqiqot ishi muayyan darajada xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Boshlang'ich ta'limda tarbiya nazariyasini shakllantirish masalasi o'zbek va xorijiy pedagogikada chuqur o'rganilgan. N. Mahmudov o'qituvchi nutq madaniyatining tarbiyaviy jarayondagi o'rni va ta'sirini yoritib, o'qituvchining nutqiy kompetensiyasi o'quvchi shaxsini shakllantirishda hal qiluvchi omil ekanligini ta'kidlaydi. Bu fikr tarbiyaning samaradorligi bevosita pedagog shaxsiga, uning ma'naviy dunyosiga va kommunikativ madaniyatiga bog'liqligini ko'rsatadi. A. Zunnunov va N. Hotamov esa adabiy ta'lim orqali estetik tarbiya berishning nazariy asoslarini ishlab chiqib, adabiy asarlarni o'rganish jarayonida o'quvchida axloqiy fazilatlar shakllanishini ilmiy jihatdan asoslaydi.

B. To'xliyevning izlanishlarida tarbiya metodikasining didaktik tamoyillarga tayanishi, o'quv faoliyatida mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvni rivojlantirish zarurligi qayd etiladi. K. Ingenkamp tomonidan ishlab chiqilgan "pedagogik diagnostika" konsepsiyasi esa tarbiyaviy faoliyat natijadorligini baholashda psixologik mezonlar va monitoring tizimlarining ahamiyatini asoslaydi. Bu yondashuv boshlang'ich ta'limda individual yondashuvni kuchaytirish va shaxsiy rivojlanishni baholashga ilmiy asos yaratadi.

S. M. Brookhartning ta'lim jarayonida yuqori darajadagi tafakkur ko'nikmalarini baholashga oid ishlari ham tarbiyaviy faoliyat samaradorligini oshirishda muhim manba hisoblanadi. U o'quvchilarda tahliliy va ijodiy fikrlashni shakllantirish, o'z fikrini asosli ifoda etish hamda o'z-o'zini baholash kompetensiyalarini rivojlantirishni zamonaviy tarbiya nazariyasining ajralmas qismi sifatida ko'rsatadi. Safo Matjonning amaliy qo'llanmalari esa o'qituvchilarga sinfdan tashqari faoliyat orqali tarbiyaviy jarayonni boyitish imkonini beradi. Shu jihatdan, tahlil qilingan adabiyotlar boshlang'ich ta'limda tarbiya nazariyasini takomillashtirishda nazariy va amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi asosida ma'lumotlar ilmiy-pedagogik kuzatish, so'rovnoma, suhbat hamda mavjud o'quv-tarbiya jarayonlarini tahlil qilish orqali yig'ildi. O'rganilgan ma'lumotlar sifat jihatdan tahlil qilinib, ularning o'zaro bog'liqligi, amaliy natijalarga ta'siri va pedagogik samaradorligi aniqlangan. Shuningdek, ilmiy manbalar, metodik qo'llanmalar hamda ilg'or tajribalar qiyosiy tahlil qilinib, boshlang'ich ta'limda tarbiya nazariyasi va amaliyotining rivojlanish tendensiyalari aniqlashga xizmat qilgan. Olingan natijalar umumlantirilib, ilmiy xulosalar chiqarilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tarbiya mazmuni – shaxsning shakllanishiga qo'yiladigan ijtimoiy talablar mohiyatidan iborat bo'lib, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot, kishilik munosabatlari mohiyati va darajasi, jamiyat mafkurasi g'oyalari asosida belgilanadi. Tarbiyaning shaxs kamolotiga ta'siri quyidagilarda ko'rinadi:

- 1) tarbiya ta'sirida muhit bera olmagan bilim, ma'lumot egallanadi, mehnat va texnik faoliyat bilan bog'liq ko'nikma hamda malakalar hosil bo'ladi;
- 2) tarbiya tufayli tug'ma kamchiliklar ham o'zgartirilib, shaxs kamolga yetadi;
- 3) tarbiya yordamida muhitning salbiy ta'sirini ham yo'qotish mumkin;
- 4) tarbiya kelajakka qaratilgan maqsadni belgilaydi.

Tarbiya yosh avlodni muayyan maqsad yo'lida har tomonlama o'stirish, uning ongi va xulq-atvorini tarkib toptirish jarayonidir.

Tarbiya – ma'naviy manbalar hamda hozirgi zamon talablari va ehtiyojlarini nazarda tutgan holda o'qituvchining o'quvchi bilan aniq bir maqsadga qaratilgan o'zaro amaliy va nazariy muloqotidir.

Tarbiya – tarbiyachi xohlagan sifatlarni tarbiyalanuvchiga singdirish uchun tarbiyalanuvchining ruhiyatiga muayyan suratda, ma'lum bir maqsadga qarata va muntazam tarzda ta'sir qilishidir. Bu xildagi ta'rif tarbiya tushunchasiga kiradigan hamma narsani, jumladan: muayyan dunyoqarash, axloq, ijtimoiy xulq-atvor qoidalarini singdirish, muayyan xarakter va iroda, odat hamda axloqni shakllantirishni o'z ichiga oladi. Shaxsni maqsadga

4 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 18-yanvardagi "O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini 2025-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 23-son qarori: <https://lex.uz/docs/-5234746?ONDATE2=19.01.2021&action=compare>

muvoqif takomillashtirish uchun uyushtirilgan pedagogik jarayon bo'lib, tarbiyalanuvchining shaxsiga muntazam va tizimli ta'sir etish imkonini beradi.

Sinfdan tashqari ish maktabdagi tarbiyaviy ishning ajralmas qismi bo'lganligi sababli, zamonaviy o'qituvchi N. I. Shelixov "umumiy maqsadga erishishga qaratilgan maqsadlar – tarbiya bolaning jamiyat hayoti uchun zarur bo'lgan ijtimoiy tajribani o'zlashtirishi va ushbu jamiyat tomonidan qabul qilingan qadriyatlar tizimini shakllantirishi kerak", deb ta'kidlaydi.

Tadqiqotchi, shuningdek, vazifalarni ham sanab o'tadi. Unga ko'ra, ta'limning umumiy maqsadi va sinfdan tashqari tarbiyaviy ishlarning o'ziga xos xususiyatlari quyidagi vazifalar bilan shartlanadi:

1. Bolada ijobiy "Men-kontseptsiya"ning shakllanishi.

Ushbu kontseptsiya quyidagi uchta omil bilan tavsiflanadi:

- boshqa odamlarning bolasiga mehri munosabatda bo'lishga ishonch;
- u yoki bu faoliyat turini muvaffaqiyatli egallashga ishonch;
- o'z ahamiyatini his qilish.

Ijobiy "Men-kontseptsiya" bolaning o'ziga bo'lgan ijobiy munosabatini va o'zini o'zi qadrlashning ob'ektivligini tavsiflaydi. Bu bolaning individualligini yanada rivojlantirish uchun asosdir. "Qiyin" bolalar o'zlarini salbiy tasavvurga ega bo'lishga moyil bo'ladi. O'qituvchi bu g'oyalarni mustahkamlashi yoki ularni o'zi hamda qobiliyatlari haqida ijobiy tasavvurga o'zgartirishi mumkin.

2. Bolalarda hamkorlik va jamoaviy o'zaro munosabat ko'nikmalarini shakllantirish.

Tez ijtimoiy moslashish uchun bola nafaqat o'ziga, balki boshqa odamlarga ham ijobiy munosabatda bo'lishi kerak. Agar bola ijobiy "Men-kontseptsiya"ga ega bo'lsa, u o'rtoqlari bilan muzokaralar olib borish, mas'uliyatni taqsimlash, boshqa odamlarning manfaatlarini va istaklarini hisobga olish, birgalikda harakat qilish, zarur yordam ko'rsatish, nizolarni ijobiy hal etish, boshqaning fikrini hurmat qilish kabi ko'nikmalarga ega bo'ladi. Shunda uning kattalar ish faoliyati muvaffaqiyatli kechadi. To'liq ijobiy "Men-kontseptsiya" faqat jamoaviy o'zaro ta'sirda shakllanadi.

3. Har xil faoliyat turlari bilan tanishish orqali bolalarda jamiyat tomonidan tan olingan faoliyatga ehtiyojni shakllantirish.

Bu jarayonda bola o'z individual xususiyatlari, zarur ko'nikma va malakalari asosida foydali mashg'ulotlarga qiziqadi. Sinfdan tashqari mashg'ulotlarda bola foydali faoliyat bilan shug'ullanishni o'rganadi, bunday mashg'ulotlarga aralasha oladi va ularni mustaqil tashkil etishni o'zlashtiradi.

4. Bolalar dunyoqarashining axloqiy, hissiy va irodaviy komponentlarini shakllantirish.

Sinfdan tashqari mashg'ulotlarda bolalar axloqiy tushunchalarni o'zlashtirish orqali xulq-atvorning axloqiy normalarini o'rganadilar. Hissiy soha esa ijodiy faoliyatda estetik tasvirlash orqali shakllanadi.

5. Kognitiv qiziqishni rivojlantirish.

Sinfdan tashqari ishning ushbu vazifasi o'quv va darsdan tashqari mashg'ulotlarning uzluksizligini aks ettiradi, chunki sinfdan tashqari ishlar sinfdagi tarbiyaviy faoliyat bilan uzviy bog'liq bo'lib, pirovardida ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Bolalarda kognitiv qiziqishni sinfdan tashqari faoliyatning yo'nalishi sifatida rivojlantirish bir tomondan ta'lim jarayonini "qo'llab-quvvatlash"ga, ikkinchi tomondan esa bolaga ta'lim ta'sirini kuchaytirishga qaratilgan.

Sinfdan tashqari tarbiyaviy ishning maqsadi va vazifalari yaxlit pedagogik jarayonning asosiy funksiyalari – o'qitish, tarbiyalash va rivojlantirishga o'ziga xos xususiyat beradi.⁵ Tajriba shuni ko'rsatadiki, bu yerda o'quv faoliyatidagi kabi o'rganish funksiyasi asosiy emas. Sinfdan tashqari ishlarda u tarbiyaviy funksiyalarni yanada samarali amalga oshirish uchun yordamchi rol o'ynaydi.⁶

Sinfdan tashqari ishlarda o'qitish funksiyasi bolalarga muayyan xulq-atvor ko'nikmalarini, jamoaviy hayot, muloqot qobiliyatlarini va hokazolarni o'rgatishda namoyon bo'ladi. Rivojlantiruvchi funksiyasi esa maktabdan tashqari vaqtda bolalar bilan o'tkaziladigan tarbiyaviy ishlarda eng aniq va to'liq amalga oshiriladi. Bu esa o'quvchilarning individual qobiliyatlarini tegishli faoliyatga jalb qilish orqali maqsadli rivojlantirishni ta'minlaydi.

5 American Educational Research Association (AERA), American Psychological Association (APA), National Council on Measurement in Education (NCME). Standards for Educational and Psychological Testing. – Washington D.C.: American Educational Research Association. 2014.

6 Brookhart S.M. How To Assess Higher-Order Thinking Skills in Your Classroom. – Alexandria, VA: ASCD. 2010.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Sinfdan tashqari ishlarning rivojlantiruvchi funksiyasi – yashirin imkoniyatlarni aniqlash va bolaning manfaatlarini rivojlantirishdan iborat. Bolaning biror narsaga qiziqishini payqab, o'qituvchi bu masala bo'yicha qo'shimcha qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etishi, adabiyotlarni tavsiya qilishi, ko'rsatmalar berishi mumkin. Badiiy qobiliyatga ega bolani spektakl, bayram yoki KVNga jalb qilish mumkin. Rahbar bolaga shunday shart-sharoitlar yaratishi kerakki, u bu masalada o'z malakasi uchun bolalar jamoasining roziligini olsin. Binobarin, sinfdan tashqari tarbiyaviy ishlar jarayonida o'qituvchining o'rni kichik yoshdagi o'quvchi uchun yangi imkoniyatlar ochish va uning faol ijodiy qiziqishlarini kuchaytirishdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mahmudov N. O'qituvchi nutqi madaniyati. – T.: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2007.
2. Zunnunov A., Hotamov N., Esonov J., Ibrohimov A. Adabiyot o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 1992.
3. To'xliyev B. Adabiyot o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 1992.
4. Ingenkamp K. Pedagogicheskaya diagnostika. – Moskva: Pedagogika, 1991.
5. Safo Matjon. Maktabda adabiyotdan mustaqil ishlar (O'qituvchilar uchun metodik qo'llanma). – T.: O'qituvchi, 1995.
6. American Educational Research Association (AERA), American Psychological Association (APA), National Council on Measurement in Education (NCME). Standards for Educational and Psychological Testing. – Washington D.C.: American Educational Research Association, 2014.
7. Brookhart S. M. How to Assess Higher-Order Thinking Skills in Your Classroom. – Alexandria, VA: ASCD, 2010.
8. Brookhart S. M. How to Design Questions and Tasks to Assess Student Thinking. – Alexandria, VA: ASCD, 2014.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.